

BO'LAJAK PSIXOLOGLARNING PSIXOLOGIK FAROVONLIGI VA EMPATIK O'ZIGA XOSLIGI

Yelibayev J. T.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti

Hozirgi kunda, talabchan ish muhitida, ruhiy salomatlikni mustahkamlash shaxslar va tashkilotlar uchun muhim mahoratga aylandi. Ushbu mahorat ruhiy farovonlikni oshirish, stressni boshqarish va ijobiy ish muhitini yaratish strategiyalarini tushunish va amalga oshirishni o'z ichiga oladi. Ruhiy salomatlikni birinchi o'ringa qo'yish orqali shaxslar o'zlarining umumiy farovonligi va mahsuldorligini oshirishlari mumkin, tashkilotlar esa qo'llab-quvvatlovchi va yuqori samarali ishchi kuchini yaratishi mumkin. Hozirgi vaqtda «psixologik farovonlik» fenomeni ko'plab sohalarida, shu jumladan psixologiyada faol o'rganilmoqda. Ya.I. Pavlotskaya [2, b. 26], bu konstruksiya mustaqillik kabi komponentlarni o'z ichiga oladi; sog'lom shaxslararo munosabatlarni o'rnatish qobiliyati; ichki psixologik qulaylik holati; o'z hayoti va boshqa odamlar hayotining qadr-qimmatini anglash; ijtimoiy manfaatning mavjudligi; o'z-o'zini anglash istagi va qobiliyati; hamdardlik; jamiyatda muvaffaqiyatli moslashish. Psixologik farovonlikning birinchi tadqiqotchilaridan biri amerikalik psixolog N.Bredbern bo'lib, u bu kontsepsiyani sub'ektiv baxt hissi va hayotdan umumiy qoniqish deb ta'riflagan. Kozmina [1,b.194], psixologik farovonlikning ko'p komponentli xususiyatini hisobga olgan holda, uni o'ziga munosabat kabi integrativ psixologik ta'lim bilan bog'laydi. «O'ziga munosabat» atamasi insonning «men» ga bo'lgan munosabatini anglatadi. S.R. Pantileeva nazariyasi doirasida [2,b.208] bu kontsepsiya ikki darajali shakllanish sifatida qaraladi, shu jumladan o'z-o'zini hurmat qilish va o'ziga nisbatan hissiy va qadriyatlarga asoslangan munosabat, bu tushunchada ustunlik qiladi. A.M. Beznosenko va M.V. Yavorskaya [3, b. 26] masofaviy ta'lim davrida Primorsk o'lkasidagi turli darajadagi psixologik farovonlikdagi talabalarining o'ziga bo'lgan munosabatini o'rganishni amalga oshirdi. Sifat tahliliga ko'ra, barcha talabalar uchun umumiy farovonlik darajasi o'rtacha. Talabalar kundalik faoliyatni, jumladan, akademik faoliyatni tashkil qilishda ba'zi qiyinchiliklarga duch kelishadi. Boshqalar bilan ijobiy munosabatlarga kelsak, ular ushbu namunadagi talabalar orasida ochiqlik va ishonch bilan ajralib turadi. Shu bilan birga, ularning o'zini o'zi qabul qilish darajasi pastligicha qolmoqda, bu o'z xatti-harakatlaridan va yutuqlar darajasidan norozilik mavjudligini ko'rsatadi. Empirik tadqiqotlarni tahlil qilgandan so'ng, biz talabalar masofaviy ta'lim jarayonida duch keladigan asosiy qiyinchiliklarni aniqlashimiz mumkin: o'quv va kundalik faoliyatni tashkil etishdagi qiyinchiliklar, o'zini o'zi qabul

qilishning past darajasi va o'ziga nisbatan tanqidiy munosabat, befarqlik va pessimizm, ta'lim motivatsiyasining pasayishi, asabiylashishning tez-tez namoyon bo'lishi. va tashvish. Shu bilan birga, tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, o'rganishga bo'lgan qiziqish, sinfdoshlar bilan munosabatlarni saqlash va o'qituvchilar bilan yuqori sifatli o'zaro munosabatlar onlayn ish sharoitida talabalarning psixologik farovonlik darajasini optimallashtirishga yordam beradi.

Zamonaviy psixologiya fanida empatiya deganda insonning boshqa shaxsning fikr va his-tuyg'ularini ongsiz ravishda anglash, uning emotsional holatini idrok etish, ularga hamdard bo'lish, vaziyatga boshqa shaxs nuqtai nazaridan qarash qobiliyati tushuniladi. Olimlar R. Baron S. Stein va G. Bak eksperimental ravishda erkaklarda o'zini o'zi qadrlash hissi sezilarli darajada kuchliroq ekanligini, empatiya va ijtimoiy mas'uliyat esa ayollarda ko'proq ekanligini aniqladilar. Psixologik hodisa sifatida empatiya shaxsiyatning umumiy holatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi va ko'plab mutaxassislarning, shu jumladan psixologlarning kasbiy faoliyati uning rivojlanish darajasiga bog'liq [3. b.78]. Psixologlar kasbiy jihatdan rivojlanib borar ekan, boshqalar bilan empatik munosabatlar rivojlanadi, kasbiy o'zini o'zi belgilash motivatsiyalanadi va kasbiy jihatdan muhim fazilatlar, jumladan empatiya rivojlanadi. Empatiya turli yo'llar bilan namoyon bo'ladi: aloqa sherigining his-tuyg'ulariga chuqur sho'ng'ishdan tortib, sherikning tajribasini ob'ektiv tushunishgacha rivojlanib boradi. Shu munosabat bilan empatiyaning uch turi ajratiladi: Simpatiya - hissiy sezgirlik, kimgadir yordam berish zarurati; Rahmdillik - inson ko'pincha muloqot sherigi bilan bir xil his-tuyg'ularni boshdan kechiradi; Hamdardlik - kimgadir juda mehribon va iliq munosabat.

Olim T.P. Gavrilova empatiyani tushuntirishning eng keng tarqalgan to'rtta yondashuvini aniqladi:

- 1) empatiya - boshqa odamning his-tuyg'ulari va ehtiyojlarini tushunish;
- 2) empatiya - san'at ob'ekti, hodisa yoki tabiatga empatiya sifatida;
- 3) empatiya - boshqa shaxs yoki odamlar guruhining hissiy holatini, boshqa odamlar bilan affektiv aloqani bo'lishish;
- 4) empatiya psixoterapevt sifati sifatida.

Birinchi, ikkinchi va uchinchi ta'riflarda T.P. Gavrilova empatiyani jarayon sifatida, to'rtinchidan, sifat sifatida ko'radi. E. Titchner psixologiyaga empatik tajribaning uch toifali tasnifini kiritdi: u ratsional, hissiy va hissiy empatiyaga asoslanadi: 1) Hissiy empatiya - bu shaxsning boshqa birovning hissiy holatiga munosabati - ular o'zlarining haqiqiy tajribalarini his qilishadi va ularni o'zlariga o'tkazishadi. Odamlar o'rtasidagi ko'p muloqot ushbu turdagi empatik tajribaga asoslanadi. 2) Kognitiv empatiya - bu boshqalarning fikrlarini tushunish, taqqoslash va tahlil qilish qobiliyati. Ushbu turdagi empatning asosiy maqsadi tan olish va chuqur

tushunishdir. Bu tip munozaralar va ilmiy munozaralar paytida, maqsad hukm va hissiy xulosalarsiz nima bo'layotganini va boshqa shaxsning nuqtai nazarini tushunish va uni boshqalarga tushunarli so'zlar bilan ifodalash bo'lganda o'zini namoyon qiladi. 3) Bashoratli empatiya boshqa odamlarning harakatlar yoki hodisalarga munosabatini tahlil qilish va bashorat qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Kundalik hayotda empatiyaning bu turi odamlar o'rtasida o'zini boshqaning o'rniga qo'yish va ularning reaksiyasini tasavvur qilish zarurati tug'ilganda faol qo'llaniladi [4.b.93.]. Bu turlarning barchasi har bir shaxsda ko'proq yoki kamroq rivojlangan, ammo biri har doim aniqroq. Chuqur empatiya qilish qobiliyati ko'plab omillarga bog'liq - temperament, xarakter, miya faoliyati va kasbiy malaka. E. Koneva empatiyani hissiy komponentdan, ya'ni o'zganing holatini idrok etishdan foydalanadigan boshqa shaxsni tushunish mexanizmi sifatida belgilaydi. Uning ta'kidlashicha, boshqa odamning his-tuyg'ulari va his-tuyg'ularini tushunish uchun oqilona urinishlar emas, balki empatiyaning o'zagi boshqa odamning holati tajribasidir. M. Kuznetsova empatiya ta'rifiga sezilarli qo'shimcha qiladi. Uning mohiyati bu mexanizmning ongli tabiatini ta'kidlash uchun qaynatiladi. Bu shuni anglatadiki, bu mexanizm barcha insoniy muloqotni qamrab olmaydi, chunki u shaxsning nazorati ostida bo'ladi va boshqa shaxsning hissiy holatiga ongli empatiya ixtiyoriy ravishda namoyon bo'ladi [4,b.96]. Bu shuni anglatadiki, bu mexanizm boshqa odamlarning holatlariga standart javob emas (u qo'zg'atuvchi-javob mexanizmidan tashqariga chiqadi va ogohlantiruvchi-ong-javob zanjirini ifodalaydi). Empatiya, shuningdek, boshqa odamning hissiy reaksiyalarini ko'r-ko'rona taqlid qilish yoki nusxalash emas. Bundan kelib chiqadiki, bu mexanizm insonda kam rivojlangan bo'lishi mumkin, shuning uchun empatiya mexanizmini maqsadli ishlab chiqish kerak. Shundagina bo'lajak psixologlarda empatiklik mexanizmi rivojlanadi va ular patsentlarga pozitiv holatda yordam beraoladilar.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Андреева И.Н. Эмоциональный интеллект: исследование феномена. – М.: Просвещение. 2007 – с.256.
2. Басова А. Г. Понятие эмпатии в отечественной и зарубежной психологии // Молодой ученый. — 2012. — №8. — С. 254-256.
3. Борисова А.А. Эмоциональный облик человека и психологическая пронципальность // Особенности познания и общения в процессе обучения. – Ярославль: Соло.2008 – с.234.